

Cuidando de quem cuida: A busca de equilíbrio do psicólogo depois de 1 ano e 5 meses lidando com a pandemia Covid-19

Caring for those who care: The search for balance of the psychologist after 1 year and 5 months dealing with the Covid pandemic-19

Palestra apresentada plataforma ZOOM, transmitida pelo Youtube.com, no dia 20 de agosto de 2021.

OBJETIVO

Compartilhar experiências sobre o desafio de ser psicólogo durante o período da pandemia Covid-19.

Palestrante:

Psicóloga Márcia C. Estarque Pinheiro da Silva - CRP 05/17.721

Especialista em psicologia clínica, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (U.F.R.J.), Gestalt-Terapeuta (Vita Clínica de psicoterapia), Coordenadora de curso de Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-terapia (Indivíduo, Grupo e Família), supervisora de atendimentos individuais, de grupo, de casal e de família (presencial e virtualmente), sócia fundadora do IGT, Editora assistente da Revista Virtual IGT na Rede, coordenadora de Cursos sobre Estresse, Depressão e Síndrome do pânico desde 1993.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.